

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00355

Speciális kéttengelyes lapátos takarmány-keverő modul kifejlesztése az Abraziv Kft. kecskeméti telephelyén "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében"

1 . Bevezető

Az állati takarmánygyártás technológiai fejlesztése kulcsfontosságú a mezőgazdasági szektor versenyképességének fenntartásában.

Az Abraziv Kft. egy új, kéttengelyes takarmány-keverő modult fejleszt, amely lehetővé teszi a pelletált takarmányok speciális additív adalékkal történő utólagos bevonását. A fejlesztés során alkalmazott fluidizált anyagáram biztosítja a takarmány integritását, ezáltal megelőzve a szerkezeti sérüléseket.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

**A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
77 936 454 FORINT**

**KEDVEZMÉNYES KÖLCSÖN ÖSSZEGE:
77 936 120 FORINT**

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2. A fejlesztés technológiai alapjai

A kéttengelyes lapátos keverőgép alapja az Abraziv Kft. korábbi ALK típusú egytengelyes keverőtechnológiája, amelyet az új rendszer továbbfejlesztve optimalizál a modern takarmánykeverési követelményeknek megfelelően.

Az innováció főbb jellemzői:

- Szakaszolható, precízen mérhető keverési folyamat,
- Speciális folyadék- és szilád additív komponensek homogén elosztása,
- Moduláris felépítés, amely lehetővé teszi az utólagos integrálást meglévő takarmánykeverő rendszerekbe.

3. Piaci környezet és igények

Magyarországon évente közel 3,5 millió tonna takarmányt állítanak elő, amely körülbelül 20 nagyobb üzemet érint. A fejlesztés további kiterjesztési lehetőségei a lengyel, román és balkáni piacokon jelentős potenciált hordoznak. Az iparban jelenleg megfigyelhető trendek, mint az antibiotikum-használat csökkentése és a precíziós takarmányozás iránti igény, további keresletet teremtenek az új keverőtechnológia iránt.

4. A kéttengelyes takarmány-keverő modul műszaki jellemzői

- Kapacitás: 10 000 kg/h (3,5 mm átmérőjű pellet esetében)
- Fajsúly: 550-650 kg/m³
- Maximális nedvességtartalom: 14%
- Segédanyagok:
 - Állati zsiradék vagy növényi olaj (max. 500 kg/h)
 - Emésztőenzimek
 - Egész szemű búza
- Homogenitás: >1:100000 arány

5. Innovációs hatások és ipari alkalmazás

A fejlesztés eredményeként a hagyományos takarmánykeverő rendszerek modernizálhatók anélkül, hogy nagyobb gyártási átalakításra lenne szükség. Az új technológia képes megfelelni a legmodernebb takarmányipari elvárásoknak, miközben csökkenti az energiafelhasználást és optimalizálja az alapanyag-hasznosítást.

6. Következtetések

A kéttengelyes takarmány-keverő modul egy értéknövelő technológiai innováció, amely elősegíti a magasabb minőségű takarmányok előállítását. Az Abraziv Kft. ezzel a fejlesztéssel lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való további terjeszkedésre, miközben hozzájárul az ipari kutatás és fejlesztés fejlődéséhez.

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00355

**A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK
TERVEZETT DÁTUMA:
2020.12.01.**

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE